

ISSN 1821-1925

UDK 616.441 (048)

ZLATIBOR

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITAVNE ŽJEZDE I BOLESTI METABOLIZMA

INTERNA MEDICINA

HIRURGIJA

BIOHEMIJA

FIZIKALNA MEDICINA

NUKLEARNA MEDICINA

GODINA 22, BROJ 66

ZLATIBOR

SEPTEMBAR 2017

ISSN 1821-1925
UDK 616.441 (048)

MEDICINSKI GLASNIK

SPECIJALNE BOLNICE ZA
BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
I BOLESTI METABOLIZMA
Zlatibor

Godina XXII, broj 66
septembar, 2017.

MEDICINSKI GLASNIK

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
I BOLESTI METABOLIZMA

Zlatbor

Izdavač

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
I BOLESTI METABOLIZMA
Zlat bor

Za izdavača

v. d. direktora Željko Stakić

Glavni i odgovorni urednik

Miloš Žarković

Urednik saradnik

Mirjana Cmčević

Izdavački savet

INTERNA MEDICINA

ENDOKRINOLOGIJA: Miloš Žarković, Biljana Nedeljković Beleslin, Božo Trbojević,
Jasmina Čirić, Svetlana Jelić, Đuro Macut

KARDIOLOGIJA: Biljana Obrenović-Kirčanski, Zorana Vasiljević

GASTROENTEROLOGIJA: Nikola Milinić

HIRURGIJA: Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević

FIZIKALNA MEDICINA: Ljubica Konstantinović

Članovi redakcije

Miloš Žarković, Biljana Nedeljković Beleslin, Nenad Cmčević, Biljana Obrenović-Kirčanski, Kata Kovačić, Snežana Marinković, Aleksandar Đenić, Nenad Laketić, Snežana Lešović

Lektor

Mirjana Cmčević

ZBORNİK SAŽETAKA
ČETVRTI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI
SEPTEMBAR 2017.

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Miloš Žarković

Sekretari

Prof. dr Jasmina Ćirić

Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin

Članovi

Dr Slavica Ćirić

Asist. dr Mirjana Stojković

Asist. dr Miloš Stojanović

Mr sc. med Tanja Nišić

Dr Marija Miletić

VMS Dragica Katić

VMS Danijela Đoković Isailović

Počasni odbor

Asist. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU

Akademik Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu

Akademik Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Milika Ažanin, direktor Kliničkog centra Srbije

Prof. dr Božo Trbojević, predsednik Srpskog tiroidnog društva

Akademik Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva

Naučni odbor

Akademik Dragan Micić
Prof. dr Svetozar Damjanović
Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Jasmina Čirić
Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin
Prof. dr Đuro Macut
Prof. dr Milan Petakov
Prof. dr Radan Džodić
Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović
Prof. dr Marina Nikolić Đurović
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Milica Medić Stojanoska
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Aleksandra Jotić
Prof. dr Aleksandra Kendereski
Prof. dr Radivoj Kocić
Prof. dr Ivan Paunović
Prof. dr Milica Pešić
Prof. dr Silvija Sajić
Prof. dr Svetlana Vujović
Prof. dr Svetislav Tatić
Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Svetlana Ignjatović
Prof. dr Slobodan Antić
VNS Dubravka Cvejić
Prof. dr Ljiljana Šaranac
Prof. dr Zoran Hajduković

Programski odbor

Prof. dr Elka Stefanova
Prof. dr Svetlana Spremović-Radenović
Doc. dr Vera Zdravković
Dr sc. med. Tatjana Milenković
Prof. dr Sidan Popović
Dr sc. med. Branka Šošić Jurević
Prof. dr Snežana Popović Pejačić
Prof. dr Snežana Vujosević
Dr sc. med. Dragana Jović
Dr Aida Afgan
Asist. dr Sreten Kavarić
Prof. dr Aleksandar Đukić
Doc. dr Vladan Živaljević
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Duško Dunderović
NS dr sc. med. Ilona Đorić
Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković
Doc. dr Mirjana Doknić
Doc. dr Sandra Đurđević Pekić

ZBORNİK SAŽETAKA

**ČETVRTI SRPSKI KONGRES
O ŠTITASTOJ ŽLEZDI**

Septembar 2017.

Milan Jovanović, V. Živaljević, A. Diklić, G. Zorić, HIRURŠKO LEČENJE UDRUŽENIH OBOLJENJA ŠTITASTE I PARAŠTITASTIH ŽLEZDA.....	53
Slavica Savić, M. Stojković, B. Beleslin, T. Nišić UDRUŽENOST TIROIDNE I GASTRIČNE AUTOIMUNSKE BOLESTI.....	54
Jelena Petrović, M. Stojiljković, J. Pantović, S. Odalović, ULOGA 18 F– FDG PET/CT U DETEKCIJI AKTIVNE BOLESTI KOD PACIJENATA OBOLELIH OD MEDULARNOG KARCINOMA NAKON TIREOIDEKTOMIJE I HEMIO/RADIOTERAPIJE.....	55

III POSTER PREZENTACIJE

Ana Dragojević, J. Marjanov, D. Marković OTOK JUGULARNOG PREDELA – METASTAZA KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE Prikaz slučaja.....	59
Dušan Biuković ENDOKRINO AKTIVNE SUPSTANCE SA UTICAJEM NA ŠTITNU ŽLIJEZDU, TRENUTNA ZAKONSKA RJEŠENJA I STRATEGIJE ZA SMANJENJE UTICAJA ENDOKRINIH DISRUPTORA U BOSNI I HERCEGOVINI.....	60
Goran Cvetanović, M. Živković, S. Stojanović, B. Cvetković AGRANULOCITOZA KAO KOMPLIKACIJA MEDIKAMENTNE TERAPIJE HIPERTIREOIDIZMA.....	61
Ivana Božić Antić, Đ. Macut METASTATSKI KARCINOM SVETLIH ČELIJA BUBREGA U ŠTITASTOJ ŽLEZDI.....	62
Ivana Kavečan, B. Privrodski, M. Obrenović, T. Redžek Mudrinic, Savić R. ISHODI TRUĐNOĆA NAKON TOTALNE TIREOIDEKTOMIJE.....	63
Jasna Marjanov, A. Dragojević, D. Marković HIPOTIREOZA I BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ – PRIKAZ SLUČAJA.....	64
Jasna Marjanov, A. Dragojević, V. Dimitrovski, N. Valjić GOJAZNOST KAO SIMPTOM HAŠIMOTO TIREOIDITISA.....	65
Jelena Petrović, M. Stojiljković, J. Pantović, S. Odalović, N. ULOGA 18 F– FDG PET/CT U DETEKCIJI AKTIVNE BOLESTI KOD PACIJENATA OBOLELIH OD MEDULARNOG KARCINOMA NAKON TIREOIDEKTOMIJE I HEMIO/RADIOTERAPIJE.....	66
Ljiljana Obradović TIREOIDNI STATUS NOVOROĐENE DECE U PROKUPAČKOM PORODILIŠTU TOKOM PETOGODIŠNJEG, SKRINING PROGRAMA.....	67
Marina Radoičić, D. Knežević, B. Mrković SEKUNDARNI GLAUKOM KOD TIREOIDNE OFTALMOPATIJE – PRIKAZ SLUČAJA.....	68

* Ivana Kavečan^{1,2}, J. Privrodski³, M. Obrenović², T. Redžek
Mudrnić^{1,2}, Savić R.^{1,2}

ISHODI TRUDNOĆA NAKON TOTALNE TIREOIDEKTOMIJE

Uvod. Incidencija tireoidnog karcinoma je u porastu. Zahrva sve etničke i sve starosne grupe, a rizik je naročito povećan kod žena mlađih od 45 godina (žene ferilne dobi). Totalna tireoidektomija je standardni tretman za pacijente sa dijagnostikovanim karcinomom tireoideje, kao i primena radioaktivnog joda kao suportivni tretman. Nakon hirurškog tretmana i tretmana radioaktivnim jodom, dalja supresivno-supstituciona terapija se sprovodi levotiroksinom u individualno prilagođenim dozama, koje se koriguju u zavisnosti od vrednosti fT3, fT4 i TSH.

Cilj rada. Prikaz slučaja ishoda trudnoća pacijentkinje nakon totalne tireoidektomije.

Metod. Prikaz slučaja.

Rezultati. U ovom radu prikazuje se slučaj trudnice dobi 36 godina, kojoj je četri godine pred trudnoću urađena totalna tireoidektomija zbog papilarnog karcinoma tireoideje, bila je pod terapijom radioaktivnim jodom, i dobija supresivno-supstitucionu terapiju: levotiroksin. Prva trudnoća – spontani pobačaj u 11. gn. 15 meseci nakon tireoidektomije. Druga trudnoća – rođeno zdravo muško dete (dve godine nakon tireoidektomije). U trećoj trudnoći, rađena amniocenteza zbog trudnoćine dobi, kariotip fetusa uredan. Hormoni tireoideje su kontrolisani svakih 4–6 nedelja. Porodaj u terminu, rođeno je zdravo muško dete.

Zaključak. Žene nakon totalne tireoidektomije su u povećanom riziku od nepovoljnih obstetričkih ishoda. Međutim, redovnim monitoringom i adekvatnim lečenjem levotiroksinom, mogu se prevenirati maternalne i fetalne komplikacije.

¹ Medicinski fakultet, Univerzitetu Novom Sađu i Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, email: ivana.kavecan@mf.uns.ac.rs

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

СР - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србија, Београд

616.441

MEDICINSKI glasnik. Specijalna bolnica
za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma
„Zlatibor“ - glavni i odgovorni urednik Miloš
Čarković - God. 22, br. 66 (septembar 2017) -
Zlatibor: Specijalna bolnica za bolesti štitaste
žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“, 2007.-
- 23 cm

Nastavak publikacije: Glasnik Instituta za
štitastu žlezdu i metabolizam „Zlatibor“ =

ISSN 1821-1925

ISSN 1821-1925 = Medicinski glasnik

Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam
„Zlatibor“

COBISS.SR-ID 123142136

POČASNI ODBOR

Asist. dr Zlatibor Lončar,
Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik Vladimir Kostić,
predsednik SANU

Akademik Vladimir Bumbaširević,
rektor Univerziteta u Beogradu

Akademik Nebojša Lalić,
dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Milika Ašanin,
direktor Kliničkog centra Srbije

Prof. dr Božo Trbojević,
Predsednik Srpskog tiroidnog društva

Akademik Radoje Čolović,
predsednik Srpskog lekarskog društva

PREDSEDNIK KONGRESA

Prof. dr Miloš Žarković

Sekretari Kongresa

Prof. dr Jasmina Ćirić
Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin

NAUČNI ODBOR

Akademik Dragan Micić
Prof. dr Svetozar Damjanović
Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Jasmina Ćirić
Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin
Prof. dr Đuro Macut
Prof. dr Milan Petakov
Prof. dr Radan Džodić
Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović
Prof. dr Marina Nikolic Đurović
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Milica Medić Stojanoska
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Aleksandra Jotić
Prof. dr Aleksandra Kendereški
Prof. dr Radivoj Kocić
Prof. dr Ivan Paunović
Prof. dr Milica Pešić
Prof. dr Silvija Sajić
Prof. dr Svetlana Vujović
Prof. dr Svetislav Tatić
Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Svetlana Ignjatović
Prof. dr Slobodan Antić
VNS Dubravka Cvejić
Prof. dr Ljiljana Šaranac
Prof. dr Zoran Hajduković

PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Elka Stefanova
Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović
Doc. dr Vera Zdravković
Dr sci. med. Tatjana Milenković
Prof. dr Srđan Popović
Dr sci. med. Branka Šošić Jurjević
Prof. dr Snježana Popović Pejičić
Prof. dr Snežana Vujošević
Dr sci. med. Dragana Jović
Dr Aida Afgan
Asist. dr Sreten Kavarić
Prof. dr Aleksandar Diklić
Doc. dr Vladan Živaljević
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Duško Dunderović
NS Dr sci. med. Ilona Đorić
Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković
Doc. dr Mirjana Doknić
Doc. dr Sandra Đurđević Pekić

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Jasmina Ćirić
Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin
Dr Slavica Ćirić
Asist. dr Mirjana Stojković
Asist. dr Miloš Stojanović
Dr Tanja Nišić
Dr Marija Miletić
VMS Dragica Katić
VMS Danijela Đoković Isailović

- P6 **Dileme u tretmanu izolovane maternalne hipotiroksinemije u drugom trimestru kod trudnice sa poznatom autoimunom tiroidopatijom-prikaz slučaja**
 Zoran Gluvić, V. Samardžić, M. Lačković, J. Tica Jevtić, M Vujović, V. Popović-Radinović, B. Mitrović, S. Akšam, M. Obradović, E. Isenović
- P7 **Graves'-ova orbitopatija u ordinaciji lekara opšte medicine – prikaz slučaja**
 Nevena Jelić Jakovljević
- P8 **Ishodi trudnoća nakon totalne tireoidektomije**
 Ivana Kavečan, J. Privrodski, M. Obrenović, T. Redžek Mudrinić, R. Savić
- P9 **Hipotireoza i bipolarni afektivni poremećaj – prikaz slučaja**
 Jasna Marjanov, A. Dragojević, D. Marković
- P10 **Gojaznost kao simptom Hašimoto tireoiditisa**
 Jasna Marjanov, A. Dragojević, V. Dimitrovski, N. Valjić
- P11 **Papilarni multifokalni karcinom tiroideje u petogodišnje devojčice – prikaz slučaja**
 Slavica Marković, N. Folić, Z. Rašković, R. Medović, Z. Elek, D. Savić, A. Simović, Z. Igrutinović
- P12 **Neregulisan TSH kao posledica tumora hipofize – prikaz slučaja**
 Snežana Marinković
- P13 **Lečenje amiodaronom indukovane tireotoksikoze rezistentne na uobičajene vidove terapije**
 Tanja Nišić, M. Barać, V. Srejić, M. Polovina, M. Stojanović, B. Nedeljković-Beleslin, M. Stojković, S. Savić, J. Ćirić, I. Paunović, M. Žarković
- P14 **Tiroidni status novorođene dece u Prokupačkom porodilištu tokom petogodišnjeg skrining programa**
 Ljiljana Obradović
- P15 **Uloga 18 F- FDG PET/CT u detekciji aktivne bolesti kod pacijenata obolelih od medularnog karcinoma nakon tireoidektomije i hemio/radioterapije**
 Jelena Petrović, M. Stojiljković, J. Pantović, S. Odalović, N. Petrović, D. Šobić-Šaranović